

VulcanoTex™: Innovative Blähgraphit-basierte Flamschutzbeschichtung für Textilien, Kunststoffe und Verbundwerkstoff

Veröffentlicht von Dr. Annette van Es und Hendrikus van Es

Kurzbeschreibung

VulcanoTex™ stellt eine innovative Flamschutzapplikation auf Basis von expandierbarem Graphit mit einer Partikelgröße von 100–500 µm dar, die den Brandschutz von Textilien, Polymeren und Verbundwerkstoffen auf eine qualitativ höhere Ebene hebt.

Ziel dieser Publikation ist es, die zugrunde liegende Herstellungsweise sowie das daraus resultierende Produkt dauerhaft frei zugänglich zu machen und deren Anwendung nicht durch patentrechtliche Einschränkungen zu begrenzen.

Technisches Problem

Materialien auf Basis inhärent flammhemmender Fasern weisen erhebliche Einschränkungen auf, insbesondere hinsichtlich ihrer Färbbarkeit, Abriebfestigkeit und Kosteneffizienz.

Die wesentlichen Vorteile von VulcanoTex™ liegen in der Verbindung der positiven Eigenschaften thermoplastischer Obermaterialien – wie Verfügbarkeit, Färbbarkeit und Abriebbeständigkeit – mit der gleichzeitig hohen Flamschutzwirksamkeit des resultierenden Laminats. Für Beschichtungen auf Basis von expandierbarem Graphit existieren bereits Patentschriften. Die nach den dort beschriebenen Verfahren hergestellten Produkte weisen jedoch signifikante Einschränkungen auf, die sich in einer unzureichenden Leistungsfähigkeit oder in ästhetischen und haptischen Defiziten manifestieren können.

Wirkprinzip

Die Anwendung von VulcanoTex™ ermöglicht eine zuverlässige Flamm- und Thermoschutzwirkung von Materialien, ohne deren Tragekomfort oder mechanische Eigenschaften substantiell zu beeinträchtigen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen, rein chemisch wirkenden Flamschutzsystemen beruht VulcanoTex™ auf einem mechanisch-physikalischen Wirkprinzip, das sowohl eine höhere Nachhaltigkeit als auch Langlebigkeit bietet. Die Applikation nutzt die charakteristischen Eigenschaften von expandierendem Graphit (Blähgraphit), um einen effektiven Schutz gegenüber thermischer Belastung und Flammenbildung zu bilden. Unter Hitzeeinwirkung expandieren die Graphitflocken stark, wodurch alle drei Bedingungen des Verbrennungsdreiecks beeinflusst werden, sodass die Verbrennung gehemmt wird. Der entstehende Flor aus expandiertem Graphit wirkt aufgrund seiner sehr geringen Dichte als effektive Barriere gegen Wärmeeintrag und schützt das zugrunde liegende Material. Darüber hinaus absorbiert der Flor durch seine hohe innere Oberfläche die Polymerschmelze effizient, wodurch deren Beitrag zum Verbrennungsprozess reduziert wird. Die austretenden stark sauren Verbindungen fördern eine schnelle Verkohlung der brennbaren Bestandteile, was den Anteil des leicht entzündlichen Materials weiter verringert.

Thermoplastische Materialien, darunter PA6.6, PA6, PA11 oder PES, können mithilfe der VulcanoTex™-Applikation mittels Rakelbeschichtung funktional ausgerüstet werden. Die Beschichtung

muss durch ein unschmelzbares Material, beispielsweise Membrane, Gewebe, Vliesstoffe oder Maschenware, abgedeckt werden. Dieses nicht schmelzbare Trägermaterial gewährleistet eine gerichtete Expansion des Blähgraphits bei thermischer Belastung, wodurch die thermoplastische Schicht frühzeitig durchdrungen wird und das Blähgraphit seine Schutzwirkung effizient entfalten kann. Zusätzlich können weitere Schichten appliziert werden, beispielsweise Membranen zur Herstellung wasserdichter Materialien oder Vorstriche zur Abdeckung der dunklen Eigenfarbe des Blähgraphits.

Für ausgewählte Anwendungen kann die Applikation von VulcanoTex™ auf nicht schmelzbare Obermaterialien wie Baumwolle, Viskose oder Aramide vorteilhaft sein. Lamine als Sandwicheaufbau lassen sich mit zwei nicht schmelzbaren Oberflächen und VulcanoTex™ als Mittelschicht herstellen. Bei thermischer Belastung vergrößert sich das spezifische Oberflächenvolumen der nicht schmelzbaren Materialien, diese werden jedoch nicht durchdrängt. Die Anwendung kann im Brandfall eine hohe Wärmeisolierung durch die expandierte Zwischenlage erzielen.

Andererseits kann die Verwendung von zwei thermoplastischen Obermaterialien effektiv wirken, sofern keine Anforderung gemäss Lochbildung (EN ISO 15025, Verfahren A) spezifiziert sind.

Bei definierten Anwendungen, mit Anforderung an Kantenbeflammung gemäss ISO 15025, Verfahren B oder ASTM D 6413, kann auch eine Applikation von VulcanoTex™ ohne Abseite sinnvoll sein.

Applikation

VulcanoTex™ wird als Beschichtung, bevorzugt Schaumbeschichtung, appliziert und eignet sich insbesondere für den Einsatz in Schutzkleidung, technischen Textilien und funktionalen Heimtextilien. Die Beschichtung setzt sich in der Regel aus wässrigen Polymerdispersionen, vorzugsweise auf Polyurethan- oder Polyacrylatbasis, einem Verschäumer sowie Stabilisator, primär unter Verwendung einer Ammoniumstearatbasis, Vernetzern wie beispielsweise blockierten Isocyanaten oder Harnstoff-Formaldehyd-Vernetzern, sowie Blähgraphit.

Für die Modifizierung der Beschichtungseigenschaften können weitere Additive, u.a. Paraffine, um die Wasseraufnahme der Beschichtung im fertigen Zustand zu begrenzen, sinnvoll sein.

Nach aktuellem Stand der Technik wird der Schaum für Materialien, die für eine Softshell-Lösung eingesetzt werden, getrocknet, verpresst und bei hohen Temperaturen von etwa 150°C kondensiert. Hierbei reagieren die Polymere mit den eingesetzten Vernetzern, wodurch die Polymere untereinander vernetzt werden. Dadurch kann eine hohe Haftung und Waschbeständigkeit erreicht werden.

Eigenschaften

In korrekter Ausführung können Materialien, die mit VulcanoTex™ beschichtet sind die Anforderungen gemäss EN ISO 14116:2015, Index 1 erreichen. Mittels hoher Expansion und das dabei entstehende Volumen ist der Schutz gegenüber Strahlungshitze (ISO 6942) und Flammen (ISO 9151) signifikant höher als bei herkömmlichen flammhemmenden Materialien in vergleichbarer Gewichtsklasse (g/m^2).

Die Innovation von VulcanoTex™ liegt in der idealen Kornverteilung von 100-500 μm . Die Expansionsfähigkeit und somit auch die Wirksamkeit von Blähgraphit steigt proportional mit der Partikelgrösse an. Die Besonderheit von Blähgraphit in diesem explizitem Partikelgrössenspektrum definiert die ideale Feinheit zur Gewährleistung einer homogenen Materialoberfläche und gleichwohl ausreichender Wirksamkeit.